

Лісненко С. В.

Аспірант

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ВИКЛАДАЧ ЄПАРХІАЛЬНОГО ЖІНОЧОГО УЧИЛИЩА В УКРАЇНІ ХІХ ст. (на прикладі Харківського єпархіяльного жіночого училища)

Ефективність і результативність навчально-виховного процесу у будь-якому навчальному закладі залежить від двох ключових осіб – викладача й учня. Останнім часом досить популярною є інтелектуальна історія, під якою розуміють той сегмент історичного процесу, що пов'язаний з розумово-творчою діяльністю людей, із творчим і приватним життям інтелектуалів, з історією продукування знань та ідей. Дослідження викладацької корпорації розширює наші уявлення про навчальний процес в єпархіяльних училищах, які були важливою ланкою в системі жіночої освіти. Наша розвідка спрямована на виявлення основних характеристик викладачів єпархіяльних училищ України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

В історіографії єпархіяльних жіночих училищ існує чимало праць дослідників ХІХ – початку ХХ ст., присвячених навчально-виховному процесу в цих освітніх інституціях. Проте викладацька корпорація єпархіяльних училищ майже не досліджувалась, виключенням є декілька статей з проблем матеріального становища викладачів цих навчальних закладів [2; 3; 4]. Однак існує масив джерел (законодавчо-нормативні акти, правочинна документація Св. Синоду та єпархіяльних училищ), на підставі яких можна дослідити основні параметри портрета викладачів єпархіяльних жіночих училищ.

Створення колективного портрету спирається на складену базу даних “Викладачі Харківського єпархіяльного жіночого училища”, в основу якої лягли матеріали діловодної документації Харківського училища (“Звіт про стан Харківського єпархіяльного жіночого училища з навчальної та морально-виховної частин за 1870–1915 навчальні роки” [6] та ін.). Складання просопографічних баз даних за останні роки стало надзвичайно популярним. Проте вони, головним чином, стосуються біографій представників влади. Перший колективний портрет викладачів навчального закладу України, який ґрунтується на просопографічній базі даних, був створений Л. Ю. Посоховою [9, 233-274]. При формуванні нашої бази даних був використаний проблемно-орієнтовний підхід, тобто до бази були введені усі знайдені нами у різних джерелах відомості про викладачів. До бази даних внесено інформацію про 102 викладачі.

Звернення до законодавства Російської імперії, зокрема до “Положення про права та привілеї осіб, які перебували на службі в духовно-навчальних закладах та осіб, які отримали вчені богословські ступені та звання”, дає підстави стверджувати, що у 70-х рр. ХІХ ст. завершився процес законодавчого визначення статусу викладачів єпархіяльних жіночих училищ. У цьому положенні було визначено, що викладачі єпархіяльних жіночих училищ, які мають вчені богословські ступені, є посадовцями VIII класу, усі інші – X класу. Цей же документ позбавляв їх права на пенсію [8].

Згідно зі статутом єпархіяльних училищ 1868 р. викладачі обиралися училищною радою з духовних і світських осіб, які мали задовільні атестати про освіту в середніх та вищих навчальних закладах. Вони затверджувалися на посаді єпархіяльним архієреєм [7, 257-258]. Наявність певної процедури конкурсного відбору викладачів простежити не вдалося, очевидно, це було пов'язано з непопулярністю праці в єпархіяльних жіночих училищах через відсутність соціального захисту та перспектив підвищення.

Важливим завданням для дослідження викладацької корпорації виступає встановлення рівня освіти викладачів Харківського єпархіяльного училища. Відзначимо, що дані про рівень освіти мають достатньо високий ступінь репрезентативності, адже зафіксовані відомості щодо 86 зі 102 осіб, наявних у базі даних. Із них 24 викладачі (27,9%) мали ступінь кандидата богослов'я, 15 (17,4%) – кандидата Університету, 15 (17,4%) – закінчили Харківське єпархіяльне жіноче училище, сім (8,2%) – були випускниками духовних семінарій, три (3,4%) – студентами Харківської духовної семінарії, два (2,3%) – студентами Харківського університету, сім (8,2%) – закінчили жіночі гімназії, три (3,4 %) – закінчили приватні пансіони, три (3,4 %) – закінчили художньо-ремісничу школу, також працювали один магістр сільського господарства, один доктор медицини, одна випускниця Московських вищих курсів, одна ви-

пускниця Харківського університету, один “вчений рисувальник” та один вчитель зі званням художника. Таким чином, у Харківському єпархіальному училищі працювали викладачі як з вищою, так і з середньою освітою. Викладачів з вищою освітою було 46 осіб (53,5%), а з середньою – 40 (46,5%). Домінували викладачі, які отримали духовну освіту в академіях, семінаріях, єпархіальних жіночих училищах; їх було 49 осіб (57%).

Досліджуючи динаміку змін рівня освіти викладачів, відмітимо, що в перший період діяльності училища (1854–1870) в ньому працювала невелика кількість викладачів (три–сім осіб), які були виключно представниками духовного стану [10, 14-17]. Реорганізація училища сприяла відкритості та всестановості навчального закладу, що призвело до появи викладачів світського стану.

Помітною тенденцією розвитку педагогічного колективу стає зростання чисельності жінок серед викладачів Харківського єпархіального училища. За весь період діяльності Харківського училища в ньому працювало 33 жінки-викладачки, серед яких 15 були вихованками цього училища. Зазначимо, що наприкінці XIX – на початку XX ст. жінка-вчитель за чисельністю переважала в початковій школі [1, 95], праця в середніх та вищих навчальних закладах лишалася прерогативою чоловіків.

Система, яка існувала в єпархіальних жіночих училищах, передбачала спеціалізацію викладачів. 70 вчителів (68%), що працювали в училищі, викладали лише один предмет, 16 вчителів (16%) – два предмети, 11 вчителів (11%) – три предмети і лише п’ять викладачів (5%) читали чотири дисципліни. Спеціалізація дозволяла зосередитися на викладанні певної дисципліни. Система, яка утвердилась в Харківському єпархіальному жіночому училищі, передбачала те, що викладачі, читаючи свій предмет, переходили з вихованками з одного до іншого класу. У зв’язку з цим викладач мав можливість познайомитися з кожною вихованкою, добре вивчити її характер та здібності, що позитивно впливало на розвиток навчального процесу.

Дослідження тривалості роботи викладачів Харківського єпархіального училища показало, що в середньому вони працювали від одного до шести років, і лише одиниці присвятили все своє життя служінню в училищі. Плинність педагогічних кадрів була зумовлена відсутністю загального права на пенсію, відсутністю пільг, нагород, надбавок, нижчою заробітною платою у порівнянні з духовними семінаріями, академіями, гімназіями. Проаналізувавши тривалість роботи викладачів у Харківському училищі, можна стверджувати, що більшість сприймала її як тимчасову роботу. Казеннокоштні студенти духовних навчальних закладів були зобов’язані відпрацювати за кожен рік їхнього утримання у цих закладах півтора року в духовно-навчальному відомстві, і єпархіальні училища були цим місцем тимчасової служби [5, 129].

Дослідники XIX – початку XX ст. стверджували, що відсутність соціального захисту, крім плинності викладацьких кадрів, спричиняла наявність групи викладачів-сумісників, які викладали в єпархіальних жіночих училищах невелику кількість уроків, найчастіше на ці заняття дивилися як на випадкову і другорядну справу. В свою чергу це було причиною падіння рівня викладання предметів, оскільки викладачі-сумісники із-за браку часу не могли приділяти багато уваги та сил єпархіалкам. Стверджувалось, що затримувались вони в училищі недовго і через декілька років звільнялися [3; 4]. Однак зібрані дані надають можливість спростувати цю тезу. Відзначимо, що викладачі-сумісники в Харківському училищі мали таке навантаження, як і штатні викладачі: від чотирьох до дванадцяти годин на тиждень, тривалість їхньої роботи в училищі також коливалася в межах від одного до 25 років. У звітах про стан Харківського училища відсутні дані про велику кількість пропусків уроків викладачами-сумісниками. Таким чином, викладачі-сумісники підходили до роботи в училищі не менш сумлінно, ніж штатні викладачі.

Отже, проведені дослідження викладацького складу Харківського єпархіального жіночого училища дозволило виявити його основні характеристики. Протягом першого періоду діяльності училища, 1854–1870 рр., представники духовного стану становили 100% викладацького складу, але з 70-х рр. XIX ст. кількість викладачів світського стану зрівнялася з кількістю викладачів духовного стану. Дослідження рівня освіти дозволило встановити, що переважали викладачі з вищою освітою, які закінчили як світські, так і духовні вищі навчальні заклади. Було встановлено, що для більшої частини викладачів праця в єпархіальному училищі була не основним місцем роботи, і найчастіше вона розглядалася як тимчасова робота. Важливим явищем в процесі стано-

влення корпорації викладачів була поява жінок-вчительок, які зайняли відповідну нішу у внутрішній структурі педагогічного колективу єпархіальних жіночих училищ.

Примітки

1. Драч О. О. Розвиток початкової освіти в Україні (1861–1917 рр.): дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. – Харків, 2001. – 280 арк.
2. Забытые училища // Церковные ведомости. – 1905. – № 51-52. – С. 1606-1607.
3. Забытый уголок (К вопросу о положении учебно-воспитательного персонала в епархиальных женских училищах) // Русская школа. – 1912. – № 2. – С. 84-97.
4. К 30-летию существования епархиального женского училища // Церковные ведомости. – 1897. – № 44. – С. 1595-1597.
5. Мешковая С. И. Светский компонент православного духовного образования в Российской империи (1857–1884 гг.): дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Харьков, 2003. – 207 л.
6. Отчет о состоянии Харьковского епархиального женского училища по учебной и нравственно-воспитательной частям // ХЕВ. – 1870-1916.
7. ПСЗ. Собрание 2. – Т. 43. – СПб, 1868. – С. 254-261.
8. Положение о правах и преимуществах лиц, служащих при духовно-учебных заведениях и лиц, получивших ученые богословские степени и звания // Церковный вестник. – 1876. – № 49. – С. 220-223.
9. Посохова Л. Ю. На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку XIX ст.: монографія. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 400 с.
10. Чижевский И. Харьковское епархиальное училище в пятидесятый год его существования. – Харьков, 1904. – 57 с.

Литвин Н. М.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОПОВІДНИЦТВО В КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.: ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ДУХОВНИХ ЗАСАД (за матеріалами ЦДАК України)

Києво-Печерська лавра ввійшла в історію подвижництвом своїх насельників, їхньою аскезою та молитовними подвигами, силою духу та просвітнього слова.

Послух проповідництва посідав особливе місце серед інших видів послуху, оскільки потребував, крім духовних основ і певних здібностей, і значного освітнього рівня. XIX ст. не вирізняється в українському проповідництві яскравими постатями, знаменуючи собою, за усталеною думкою, з одного боку – певну кризову фазу в його розвитку, з іншого – час становлення власне православної проповіді з притаманними лише їй композиційними та стилістичними особливостями.

Не маючи на меті аналізувати проповідницький процес в Києво-Печерській лаврі на рівні теоретичних узагальнень, ми торкнемося його в певний конкретний період, а саме – в першій половині XIX ст., і лише в певних аспектах, в яких нам дозволяє це зробити наявний у нашому розпорядженні архівний матеріал.

Організаційні питання, пов'язані з виголошенням проповідей в Києво-Печерській лаврі, і найперше, в головному її храмі – Великій Успенській церкві, де відбувалися найбільш велелюдні богослужіння, належали до компетенції Духовного собору Лаври. Тут склалися “Реестры в какие дни нужно в Киево-Печерской лавре проповеди в следующем году (з назначением конкретного року) говорить” [1, арк. 21, 36, 52, 63, 83, 94, 102, 114, 120, 128]. В них зазначались релігійні свята з відповідними датами, після чого за підписами членів Духовного собору вони надсилалися на розгляд митрополита. Митрополит власноруч вписував імена духовних осіб, що мали виголошувати проповіді, даючи хід документу відповідною резолюцією затверджувального характеру. Отримавши від митрополита тепер уже остаточно заповнений реєстр, у Духовному соборі Лаври готували та надсилали на виконання розпорядження митрополита “приказанія” за підписами благочинного духовним особам Лаври та “сообщения” за підписом намісника Лаври тим, хто перебував у відомчому підпорядкуванні інших академічних чи духовних інституцій.

І хоча понад двадцять років на початку XIX ст. в Успенському соборі говорились проповіді в основному під час семи релігійних свят, а саме: у Великий п'яток, у День Пасхи, в день успіння прп. Феодосія, в день верховних апостолів Петра і Павла, в день прп. Антонія, в день Успіння Бого-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015